

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ULUGMURATOV Azim Abriyevich
PhD

Samarkand branch of the Republican Scientific Center
for Emergency Medical Care

EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN

For citation: Ulugmuratov A.A. Effectiveness of antibiotic therapy for intestinal obstruction in children // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.152-155

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181830>

ANNOTATION

The criteria for the effectiveness of antibacterial therapy are: improvement of the patient's condition during the first three days after surgery (reduction and normalization of body temperature, reduction of intoxication symptoms, appearance of intestinal loop peristalsis and stool, absence or weakening of symptoms of concomitant inflammatory diseases such as pneumonia, myocarditis).

Key words. Intestinal obstruction, microflora, microorganisms.

УЛУГМУРАТОВ Азим Абрийевич

кандидат медицинских наук
Самаркандский филиал Республиканского научного
центра экстренной медицинской помощи

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Критериями эффективности антибактериальной терапии являются: улучшение состояния пациентов в течение первых трех суток после операции (снижение и нормализация температуры тела, уменьшение симптомов интоксикации, появление перистальтики петель кишечника и стула, отсутствие или ослабление симптомов сопутствующих воспалительных заболеваний, таких как пневмония, миокардит и т.д.).

Ключевые слова. Кишечная непроходимость, микрофлора, микроорганизмы.

ULUGMURATOV Azim Abriyevich

tibbiyot fanlari nomzodi
Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi Samarqand filiali

BOLALARDA ICHAK TUTILISHIDA ANTIBAKTERIAL TERAPIYANING SAMARADORLIGI

ANNOTATSIYA

Antibakterial terapiya samaradorligining mezonlari: operatsiyadan keyingi dastlabki uch kun ichida bemorlarning ahvolini yaxshilash (tana haroratining pasayishi va normallasishi, intoksikatsiya belgilarining kamayishi, ichak qovuzloqlari va axlat peristaltikasining paydo bo'lishi, yo'qligi yoki zaiflashishi). pnevmoniya, miokardit va boshqalar kabi birga keladigan yallig'lanish kasalliklarining belgilari).

Kalit so'zlar. Ichak tutilishi, mikroflora, mikroorganizmlar.

Mavzuning dolzrabligi. Ichak tutilishi shoshilinch jarrohlikda eng ko'p uchraydigan patologiyalardan biridir [2, b. 235]. Kasallik bolalarda ko'proq uchraydi va o'lim darajasi bo'yicha shoshilinch oshqozon-ichak kasalliklari orasida birinchi o'rinda turadi. O'lim darajasining yuqori bo'lishining sababi shifokorga o'z vaqtida murojaat qilmaslik, shuningdek tashxis va davolashdagi xatolar, shu jumladan operatsiyadan keyingi asoratlarning juda ko'pligidir [1, b. 29; 3, b. 25].

Bolalarda ichak tutilishining etiologiyasida yuqori o'zgaruvchanlik mavjud bo'lib, u dunyoning turli burchaklarida, geografik mintaqada, yosh va ijtimoiy-iqtisodiy guruhlarda kuzatiladi. Bolalarda ichak tutilishidan o'lim darajasi 3% dan 11,2% gacha, kasallanish esa 4% dan 60% gacha. [4, b. 22; 5, b. 363]

O'zgarishlarning tabiati va zo'ravonligi mikrobal tajovuzning og'irligiga, patologik jarayonning tarqalishiga va davomiyligiga bog'liq. So'nggi yillarda ichak tutilishini bakteriologik aniqlash masalasi ko'proq muhokama qilinmoqda.

Tadqiqotlarimiz asosida biz kasallikning rivojlanishida ichak tayoqchasi asosiy rol o'ynashini aniqladik, u 96,9% hollarda, 1-guruh bolalarida va 2-guruh bolalarida 93,2% hollarda ekilgan.

B. D. Savchuk E. coli qonga kirib, yuqori toksik xususiyatlarga ega bo'lgan gemoglobin bilan kompleks hosil qiladi, deb taklif qildi [6]. Ushbu kompleks qorin bo'shlig'ida qon borligida ham paydo bo'lishi mumkin va qonga singib, intoksikatsiyaga olib kelishi mumkin, bu esa, ehtimol, ichak tutilishi bilan og'rigan bemorlarning ahvolidan og'irligini tushuntiradi.

Materiallar va usullar. Tadqiqot Rossiya shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Samarqand filiali klinikasiga 2018-2021 yillar davomida murojaat qilgan 199 nafar ichak tutilishi bilan og'rigan bolalarning klinik-laborator tekshiruvini asosida o'tkazildi.

Bemorlarga tashxis qo'yish O'zbekiston Respublikasi bemorlarga yordam ko'rsatishning Milliy standartlari (Toshkent, 2020-yil) asosida o'rnatildi.

Asosiy guruh uchun qo'shilish mezonlari:

- ichak tutilishi bilan kasallangan bolalar;
- 6 oylikdan 17 yoshgacha bo'lgan kasal bolalarning yoshi;
- tadqiqotda ishtirok etish uchun ota-onalarning yozma roziligi.

Asosiy guruh uchun istisno mezonlari:

- 17 yoshdan oshgan bemorlar;
- qon kasalliklari va otoimmün kasalliklari bo'lgan kasal bolalar;
- jigar va buyrak etishmovchiligi bo'lgan kasal bolalar;
- yurak patologiyasi bo'lgan kasal bolalar;
- ota-onalarning tadqiqotda ishtirok etishdan bosh tortishi.

Rivojlanishga kiritilgan bemorlar davolash usullari bo'yicha 2 guruhga bo'lingan: 1-guruhda ichak tutilishi bilan og'rigan 96 (41,9%) kasal bolalar, ular klinik standartlarga muvofiq davolangan, 2-guruh - davolangan 103 (45,0%) bolalardan iborat. kompleks terapiya bilan standart davolash + erta reabilitatsiya choralari to'plami taklif qilindi.

Laboratoriya ma'lumotlarini adekvat baholash uchun 30 (13,1%) deyarli sog'lom bolalardan iborat nazorat guruhi tuzildi.

Natijalar va uning muhokamasi. Shu bilan birga, boshqa mikroorganizmlar ham katta ahamiyatga ega: patogen kokklar (Str. enterococcus - 27,5% va 29,9%; stafilokokklar - guruh bo'yicha mos ravishda 18,1% va 20,1%), Proteus (guruh bo'yicha mos ravishda 2,1% va 5,8%), Klebsiella (2-guruh bolalarida 2,9%), Enterobacter (guruh bo'yicha mos ravishda 2,1% va 3,9%). Anaerob flora aniqlandi: Bacteroides - 17,7% va 31,1%, Fusobacterium - guruhlar bo'yicha mos ravishda 2,1% va

5,8%. Bu, ayniqsa, an'anaviy antibiotik terapiyasi anaerob infeksiyalar uchun samarasiz ekanligini hisobga olgan holda juda muhimdir.

Ma'lumki, anaeroblar aerob sinergistlarga ta'sir qiladi va appenditsitning gangrenoz shakllarida ko'proq uchraydi. Og'ir ichak tutilishi bakteriemiya bilan kechadi (25-60% hollarda), bu har doim ham septitsemiya bilan aniqlanmaydi, ammo u intoksikatsiya patogenezida muhim rol o'ynashi mumkin. Aerob va anaerob mikrofloraning biologik faolligining sinergizmi katta ahamiyatga ega. Aerob mikroorganizmlar qorin bo'shlig'idagi oksidlanish-qaytarilish potentsialini kamaytiradi va anaeroblarning, xususan, Bacteroidesning o'sishi va rivojlanishiga yordam beradi. Simbioz davrida aeroblar hujayralarni kislorodning toksik ta'siridan himoya qiluvchi superoksibismutaza hosil qiladi.

Mikroorganizmlar assotsiatsiyasi 1-guruhdagi 15 (15,6%) va 2-guruhdagi 21 (20,4%) bolalarda uchraydi. Anaerob mikroorganizmlar ichakning mustaqil patogenlari yoki aerob bakteriyalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. R edi. Ushbu mikrobial assotsiatsiyalarda E. coli odatda birinchi o'rinda turadi. Ikkinchi o'rinda gramm-musbat flora, keyin gramm-manfiy flora turadi, ular orasida so'nggi yillarda enterobakteriyalar, proteus, klebsiella va pseudomonas aeruginosa roli kuchaygan.

Monokultura (mikroorganizmlarning bir turi) tufayli ichak tutilishi bilan og'rigan bemorlarda asosiy patogen hali ham ichak tayoqchasi yoki stafilokokk hisoblanadi.

Shunday qilib, biz anaerob mikroflora hozirgi vaqtda polimikrobiyal assotsiatsiyalarning etakchi etiologik shakli ekanligiga aminmiz. Gram-musbat mikroflora asta-sekin gramm-manfiy mikrofloralar bilan almashtirilishi aniqlandi, bu ichak tutilishi bo'lgan bolalarda antibakterial terapiyaga yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni talab qildi (jadval).

Jadval

Ichak tutilishi bo'lgan bolalarda mikroflorani inokulyatsiya qilish chastotasi

Mikroorganizmlar	1 guruh (n=96)		2 guruh (n=103)	
	abs	%	abs	%
Aeroblar gramm-manfiydir				
Escherichia colli	93	96,9	96	93,2
Pseudomonas Aeruginosa	1	1,0	3	2,9
Proteus	2	2,1	6	5,8
Klebsiella	0	0,0	3	2,9*
Enterobacter	2	2,1	4	3,9
Aeroblar gramm-musbat				
Staphylococcus	28	29,2	30	29,1
Str.enterococcus	16	16,7	18	17,5
Gramm-manfiy anaeroblar				
Bacteroides	17	17,7	32	31,1
Fusobacterium	2	2,1	6	5,8
Maxsus mikroflora				
Str. pyogenes	9	9,4	13	12,6
Mycobacterium tuberculosis	0	0,0	2	1,9
O'sish yo'q	8	8,3	10	9,7
Assotsiatsiyalar	15	15,6	21	20,4

Eslatma: * - nazorat guruhi ma'lumotlari bilan solishtirganda sezilarli (** - P<0,01, *** - P<0,001)

Ingichka ichakning haddan tashqari kolonizatsiyasi sindromining rivojlanishi (bakterial flora konsentratsiyasining oshishi, mikrofloraning distaldan proksimal bo'limga ko'chishi, anaerob mikroorganizmlarning rivojlanishi) epiteliyning to'siq funksiyasining pasayishiga olib keladi, bu esa transepitelial migratsiyaga olib keladi. mikroorganizmlar va ularning toksinlari qorin bo'shlig'iga va qonga.

Biz standart qog'oz disklar yordamida aerob sharoitda ajratilgan mikrofloraning 14 ta eng keng tarqalgan antibiotiklarga sezgirligini o'rgandik.

Izolyatsiya qilingan *E. coli* shtammlarining 60% dan ortig'i 16 ta antibiotikdan faqat 4 tasiga sezgir bo'lgan: Tarivid - 91,3%, Sefotaksim (Klaforan) - 83,2%, Cefamizin - 79,2% va Polimiksin - 68,8%.

Eritromitsin uchun sezuvchanlik darajasi kutilmagan darajada past bo'ldi - 3,2%, Oksatsillin - 5,2%, shuningdek, Levomitsetin uchun - 27,8% izolyatsiya qilingan shtammlar uchun yuqori bo'lishi kutilgan edi. Streptomitsinning ko'rsatkichlari 50% dan biroz oshadi, bu og'ir yiringli-yallig'lanish kasalliklarida ushbu dorilarni qo'llash uchun kamayib borayotgan resursni ko'rsatadi.

O'ziga xos xususiyat, bizning fikrimizcha, "eski" dorilarning yuqori samaradorligini saqlab qolishdir, masalan, Cefotaxime (83,2%). U 80-yillarda postsovet bozorida paydo bo'lgan, ammo hozirgi kunga qadar u yangi dorilar bilan muvaffaqiyatli raqobatlashmoqda.

Xulosa. Bizning tadqiqotimizda biz standartlashtirilgan antibiotik terapiyasi sxemalariga rioya qildik, operatsiyadan 30 daqiqa oldin keng spektrli antibiotik (afzal amoksitsillin/klavulanat) qo'llanildi, kombinatsiyalangan antibiotik terapiyasi (3-avlod sefalosporin + aminoglikozid + metronidazol);

Antibakterial terapiya samaradorligi mezonlari ko'rib chiqildi: operatsiyadan keyingi dastlabki uch kun ichida bemorlarning ahvolini yaxshilash (tana haroratining pasayishi va normallasishi, intoksikatsiya belgilarining kamayishi, ichak qovuzloqlari va najasning peristaltikasining paydo bo'lishi, yo'qligi yoki yo'qligi). pnevmoniya, miokardit va boshqalar kabi birga keladigan yallig'lanish kasalliklarining alomatlarining zaiflashishi). Bemorlarning holatida sanab o'tilgan ijobiy o'zgarishlar bo'lmasa, mikrofloraning antibakterial preparatlarga sezgirligini hisobga olgan holda amalga oshirilgan antibakterial terapiyani o'zgartirish uchun ko'rsatmalar belgilandi.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Бабич И.И, Мельников Ю.Н, Мельникова С.Р. Осложнения кишечных стом у детей раннего возраста. / И.И. Бабич, Ю.Н. Мельников, С.Р. Мельникова // 24 Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии (приложение). Материалы 3-го Конгресса детских хирургов России. - Москва, 2017.- С. 29.
2. Вороной А.Л. Дифференциальная диагностика механической и динамической кишечной непроходимости / В.Ю. Михайличенко, А.О. Миминошвили, А.В. Сабодаш // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2012. – Т. 13, № 2. – С. 234-238.
3. Спаечные осложнения в детском возрасте / А.В. Гераськин, А.Ф. Дронов, А.Н. Смирнов // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2009. – № 1. – С. 25.
4. Liu M, Cheng F, Liu X, Zheng B, Wang F, Qin C, Ding G, Fu T, Geng L. Diagnosis and surgical management strategy for pediatric small bowel obstruction: Experience from a single medical center // Front Surg. – 2023. - Vol.21, №10. – P. 1043-470.
5. Marshall, A.P. Appendiceal duplication in children presenting as an appendiceal tumor and as recurrent intussusception / A.P. Marshall, N.M. Issar, M.L. Blakely // J. Pediatr. Surg. – 2013. – Vol. 48, № 4. – P. 9-12.
6. Bada-Bosch I, de Agustín JC, de la Torre M, Ordóñez J, Blanco MD, Pérez-Egido L, Fanjul M, Del Cañizo A. Pediatric surgical activity during the SARS-CoV-2 pandemic: experience at a tertiary hospital // Cir Pediatr. – 2021. - Vol.34, №1. – P. 28-33.
7. Baiu I, Hawn MT. Small bowel obstruction // Jama. – 2018. - Vol. 319(20). – P. 21-46.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000